

IQTISODIY TERMINOLOGIYANI INTERFAOL YONDASHUVLAR BILAN O'QITISHNING BOSHQARUV ASPEKTLARI

Tursunboyeva Munisabonu To'lqin qizi

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti, "Chet tillarni o'qitish" kafedrası
assistenti, O'zbekiston.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17520746>

Iqtisodiy terminologiyani samarali o'qitish talabalar faoliyatini rejalashtirish, tashkil etish, motivatsiyalash va nazorat qilishni o'z ichiga olgan samarali o'quv jarayoni boshqaruvini talab qiladi. Pedagogik menedjment doirasida interaktiv o'qitish usullarini qo'llash nafaqat murakkab iqtisodiy tushunchalarni sifatli o'zlashtirishni oshiradi, balki o'quvchilarda analitik va tanqidiy fikrlash, shuningdek kommunikativ va boshqaruv ko'nikmalarini rivojlantirishga ham xizmat qiladi.

Interaktiv yondashuvlar materialni passiv qabul qilishdan talabalar ta'lim jarayoniga faol ishtirokini ta'minlashga xizmat qiladi, bu esa o'qishni shaxsga va natijaga qaratilgan qiladi. O'quv jarayonini boshqarish esa hamkorlik, fikr-mulohaza va amaliy yo'nalish prinsiplariga asoslanadi.

Pedagogik menedjmentning samarali vositalaridan biri — simulyatsiyalar va rolli o'yinlardir. Haqiqiyga yaqin ta'limiy vaziyatlarni yaratish orqali talabalar turli iqtisodiy rollarni — iste'molchi, ishlab chiqaruvchi yoki siyosatchi sifatida o'ynaydilar. Bunday shaklda o'quv faoliyatini boshqarish iqtisodiy qonun-qoidalar, masalan, talab va taklif, bozor muvozanati yoki elastiklikning amaliy ijro etilishini tushunishga imkon beradi.

Zamonaviy o'qitish menedjmentining muhim elementi — texnologiyalarni o'quv jarayoniga integratsiya qilishdir. Onlayn viktorinalar, interaktiv grafiklar va iqtisodiy modellashtirish dasturlaridan foydalanish talabalarni faol ishtirok etishga undaydi va ma'lumotlarni vizuallashtirishga yordam beradi. Masalan, Kahoot! kabi platformalar terminologiyani o'rganishni qiziqarli qiladi va tezkor fikr-mulohaza berish imkonini ta'minlaydi, bu esa samarali pedagogik menedjmentning asosiy jihatidir.

Shuningdek, guruhli muhokamalar va debatlar tashkil etish orqali o'qituvchi talabalar bilim olish faoliyatini boshqaradi, ularning tanqidiy fikrlash va argumentatsiya qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Bu jarayonda guruhlar faoliyatini muvofiqlashtirish, vazifalarni belgilash va natijalarni nazorat qilish muhim ahamiyatga ega — bularning barchasi o'qituvchining boshqaruv faoliyati elementlari hisoblanadi.

Geymifikatsiya — talabalar motivatsiyasini oshirishga qaratilgan pedagogik menedjment vositasidir. Faol ishtirok uchun «ta'lim iqtisodiyoti» yaratish

talabalar uchun «alternativ xarajatlar» va «rag'batlar» tushunchalarini anglashga yordam beradi.

Iqtisodiy terminologiyani interaktiv usullar orqali o'qitish:

Ke'nc-stadiyalar va real misollar — iqtisodiy vaziyatlarni tahlil qilish orqali terminologiyani amalda qo'llash. O'qituvchi jarayonni boshqaradi, guruh ishini tashkil qiladi va muhokamani yo'naltiradi.

Interaktiv master-klasslar — byudjet tuzish yoki shartli korxonalarni boshqarish orqali o'qituvchi rejalashtirish va nazoratni amalga oshiradi.

Peer Teaching — talabalar bir-birini o'rgatadi, o'qituvchi esa koordinatsiya va rahbarlik qiladi.

Iqtisodiy jurnallar yuritish — voqealarni tahlil qilish orqali talabalar analitik ko'nikmalarni rivojlantiradi; o'qituvchi mavzularni belgilaydi va sifatni nazorat qiladi.

Ekskursiyalar va mehmon ekspertlar — nazariyani amaliyot bilan bog'lash.

Debatlar va muhokamalar — guruhlarni tashkil etish va rollarni taqsimlash orqali talabalar tanqidiy fikrlashni o'rganadi.

Vizualizatsiya va infografika — materialni tizimlashtirishda yordam beradi; o'qituvchi yaratishda rahbarlik qiladi.

Kollektiv loyihalar — jamoaviy ish va loyiha boshqaruvini rivojlantiradi.

Rolle iqtisodiy scenariylar — iqtisodiy qarorlar qabul qilish, o'qituvchi esa boshqaruv ko'nikmalarini baholaydi.

Fikr-mulohaza va o'zini baholash — natijalarni tahlil qilish va monitoring tizimi yaratadi.

Xulosa: Interaktiv usullar bilan iqtisodiy terminologiyani o'qitish talabalar ishtirokini oshiradi, ularning professional va shaxsiy ko'nikmalarini rivojlantiradi. Simulyatsiyalar, texnologiyalar, debatlar va geymifikatsiya kombinatsiyasi o'quv jarayonini dinamik va samarali qiladi. O'qituvchi nafaqat bilim manbai, balki ta'lim jarayoni menejeri sifatida faoliyat yuritadi, bu esa talabalar uchun iqtisodiy tushunchalarni chuqur anglash va amaliy qo'llashga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Boyer, T. M. (2017). Case Studies in Economics: Real-World Applications of Economic Theories. *Journal of Economic Education*, 48(2), 110-118.
2. Ericson, R. E., & Smith, J. P. (2015). Interactive Learning in Economics: Engaging Students in Active Learning Activities. *International Review of Economics Education*, 17, 49-58.

3. Goh, C. F. (2019). Using Technology in Teaching Economics: Tools and Approaches. *Educational Technology & Society*, 22(4), 105-116.
4. Klichova, F. K. et al. (2020). Efficiency of Methods of Dactic Playing in Developing Professional Skills. *Новый день в медицине*, 4, 528-529.
5. Orziev, Z. M., et al. (2019). Criteria for the Effectiveness of the Level of Knowledge of Students Acquired by Interactive Teaching Methods. *Diary of the Kazan Medical School*, 38-42.
6. Rakhmatova, M. R., Jalolova, V. Z., Jumaeva, G. A., & Nazarov, C. E. (2019). The Level of Knowledge of Students Acquired in Interactive Ways "Blitz Method" and "Case Study". *Новый день в медицине*, 4(28), 69-73.
7. Rakhmatova, M. R., Jalolova, V. Z. (2018). Effectiveness of the Combined Application of Interactive Methods "Debates" and "A Weak Link" in the Conduct of the Lesson. *Биология и интегративная медицина*, 4, 225-231.
8. Rakhmatova, M. R., Jalolova, V. Z. (2018). The Place of Innovative Technologies in Training of Highly Qualified Personnel in the Highest Medical Educational Institutions. *Биология и интегративная медицина*, 3, 234-247.
9. Rakhmatova, M. R. et al. (2021). Interactive Methods "Blitz Method" and "Case Study" Factor Affecting the Level of Knowledge. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(2), 807-810.
10. Rosen, H. S., & Gayer, T. (2014). *Public Finance (10th ed.)*. McGraw-Hill Education.
11. Soper, S. (2011). Using Simulations to Teach Economic Concepts. *Journal of Economic Education*, 42(4), 412-421.
12. Wright, E. (2013). The Role of Role-Playing in Teaching Economics. *International Journal of Social Economics*, 40(12), 1067-1079.
13. Рахматова М. Р. и др. Талабалар орасида соғлом турмуш тарзини тарғиб этувчи тўгараклар ташкил этишнинг устуворлиги // *Биология и интегративная медицина*. – 2021. – №. 1 (48). – С. 444-454.
14. Рахматова М.Р., Жалолова В.З., Мустафаева Ш.А., Нурова З.Х. Малакали тиббий кадрлар тайёрлашда инновацион педагогик педагогик технологияларнинг ўрни // *Новый день в медицине* - 2020. - № 1 (20). - С. 77-80.
15. Орзиев З.М., Рахматова М.Р., Жалолова В.З., Кличова Ф.К. Критерии эффективности уровня знаний студентов, приобретенных интерактивными методами обучения // «Дневник Казанской медицинской школы» 2019, июнь С. 38-42 3.

16. Орзиев З.М., Рахматова М.Р., Жалолова В.З. Влияние интерактивных методов обучения на формирование уровня клинических знаний // Вестник Международного Университета Кыргызстана 2018 №3 С 163-167
17. Орзиев З.М., Рахматова М.Р., Жалолова В.З. Влияние интерактивных методов обучения на формирование уровня клинических знаний// Вестник Международного Университета Кыргызстана 2018 №3- С. 163-167
18. Орзиев З. М., Рахматова М. Р., Жалолова В. З. Интерактив методларни бирлаштирган холда дарс утиш самарадорлиги/ «Современное состояние, проблемы и перспективы медицинского образования» международная учебно-научно-практическая конференция Бухара. – 2018. – С. 92-95..

